

Философский анализ понятий народа и государства

- 1. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич.** Профессор Ташкентского государственного транспортного университета
- 2. Эргашов Нуъмонжон Акбарович.** Студент Ташкентского государственного транспортного университета.

Аннотация

В статье анализируется, что самовыражение народа является гораздо более содержательным и высшим понятием, а самое главное, что народ осуществляет свои действия на основе разума, так, чтобы учитывались интересы каждого и с оглядкой к будущему государства и общества.

Ключевые слова: народ, религия, государство, общество, единство, союз.

Abstract

The article analyzes that the expression of the people is a much more meaningful and higher concept, and the most important thing is that the people carry out their actions based on intelligence, in a way that takes into account the interests of everyone and with an eye to the future of the state and society.

Key words: people, religion, state, society, unity, union.

Аннотация

Мақолада халқ ибораси анча мазмунлироқ ва юксакроқ тушунча эканлиги ва энг муҳими халқ ўз хатти-ҳаракатларини ақл-идрокка таянган холда, ҳаммани манфаатини ҳисобга олган тарзда ҳамда давлат ва жамият келажагини кўзлаб амалга ошириши таҳлил этилиб, ягона мақсад йўлида бирлашиш ғоясининг мавжудлиги халқ фаровонлигининг кафолати эканлиги таъкидланган.

Калит сўзлар: халқ, дин, давлат, жамият, birlik, иттифоқ.

ВВЕДЕНИЕ

Свои взгляды и подходы к вопросам организации и совершенствования общественных отношений имели и европейские мыслители Средневековья и Нового времени. В частности, большое внимание они уделяли изучению социально-философских основ процессов, происходящих в обществе, анализу отношений человек-общество и общество-человек. Такие аспекты, как достойное проживание человека в человеческом обществе, приспособление к нему и свое место в нем, также находились в центре внимания европейских философов.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Аврелий Августин был одним из первых известных представителей раннесредневековой европейской философии. Аллома имел ряд заметных социально-философских мыслей об обществе, общественных отношениях и

деятельности живущих в нем людей, не утративших своего значения и в наши дни¹. Аврелий Августин, родившийся и выросший в северных африканских районах Римской империи (Алжир) и дослужившийся до епископа католической церкви, определенно имеет влияние религии, вернее, католической церкви, в своих взглядах. Это естественно для человека, прожившего в странах христианского влияния и посвятившего свои самые зрелые годы служению католической церкви. Например, по его мнению, «Идеальность есть единственное единство человечества, которое, в свою очередь, есть единство народов², объединенных на основе божественной мудрости вокруг построения вселенской (католической) Церкви». Правильная и актуальная для сегодняшнего дня часть приведенных выше рассуждений Аврелия Августина состоит в том, что он говорит: «Идеальность есть единственное единство человечества». Никто и никогда не сможет это оспорить. Ведь выживание человечества в древнейшие времена, способность противостоять капризам природы, преодолевать себя, то есть превосходство добра над злом в обществе и тому подобное, основывались на единстве, сплоченности, доброте, и гармония. Как мы знаем из исторических процессов, до наших дней возникло множество цивилизаций,

¹ Бахриддин Лутфуллаевич Салимов, Одилбек Дониёр Ўғли Бозорбоев, Хусниддин Равшанбек Раджапбаев (2022). ЖАМИЯТДА ИЖТИМОЙ БАРҚАРОРЛИКНИ ТАЪМИНЛАШГА ОИД ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАР. Academic research in educational sciences, 3 (11), 286-291.

² Салимов Б. Л., Файзиев С. Ф., Курамбаев Ж. (2022). ЕВРОПА ОЛИМЛАРИНИНГ АСАРЛАРИДА ИНСОН ВА ИЖТИМОЙ МУНОСАБАТЛАРНИНГ ЎЗАРО АЛОҚАДОРЛИГИНИНГ ТАҲЛИЛИ. Журнал комплексного образования и исследований, 1 (6), 44–50.

обществ и государств. Если изучить и проанализировать немного глубже, то можно увидеть, что существует ряд факторов их возникновения. Среди них идея объединения общества ради общей цели, проще говоря, принцип единства³. Не будем брать в пример страны, чьи имена вписаны в историю золотыми буквами, во всех них была сильна идея единства⁴. Концепция единого единства человечества — гораздо более широкое и сложное понятие, чем концепция единства государств и обществ. Потому что и в истории, и сейчас были и будут случаи достижения единства государств и обществ. Но до сегодняшнего дня нигде, никому не удалось обеспечить единство всего человечества. Тысячелетиями эта благородная цель живет идеальной мечтой для людей, наций и народов. Даже сейчас идея единого единства человечества становится как никогда актуальной. Значение этой идеи несравнимо в борьбе с международным экстремизмом и терроризмом, в защите окружающей среды, в предупреждении опасных заболеваний, в решении сырьевых, продовольственных, энергетических и многих других проблем. Ведь вышеуказанные проблемы могут быть решены только при сотрудничестве мирового сообщества. Главное, что единство человечества имеет неопределимое значение в возникновении общественных отношений.

³ Бахриддин Лутфуллаевич Салимов, Одилбек Дониёр Ўғли Бозорбоев, Хусниддин Равшанбек Раджапбаев (2022). ЖАМИЯТДА ИЖТИМОЙИЙ БАҲҚАРОРЛИКНИ ТАЪМИНЛАШГА ОИД ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАР. Academic research in educational sciences, 3 (11), 286-291.

⁴ Салимов Б. Л., Файзиёв С. Ф., Қурамбаев Ж. (2022). ЕВРОПА ОЛИМПЛАРИНИНГ АСАРЛАРИДА ИНСОН ВА ИЖТИМОЙИЙ МУНОСАБАТЛАРНИНГ ЎЗАРО АЛОҚАДОРЛИГИНИНГ ТАҲЛИЛИ. Журнал комплексного образования и исследований , 1 (6), 44–50.

Неудивительно, что Аврелий Августин, ставший свидетелем последних дней Великой Римской империи, сосредоточился на идее единства всего человечества⁵. Здесь ученый интерпретирует эту идею обычным образом с общим пониманием. При этом он понимает народ как главный фактор, обеспечивающий единство общественных отношений, и высказывает следующее мнение: «Народ есть совокупность объединенных разумных существ, поведение которых в обществе ограничено, и общение в союзе они имеют нравиться." Это мнение Аврелия Августина имеет более объективную, общечеловеческую ценность по сравнению с предыдущим. Это определение верно не только для тех, кто исповедует христианскую религию, но и для народов, принадлежащих к другим религиям. Тогда мы знаем понятия стада или толпы людей и толпы. В чем-то они могут показаться близкими к народному понятию. Ведь все они связаны с жизнью людей, их сосуществованием.

Однако в бандах и толпах предпочтение отдается физической силе, эмоциям, невежеству и слепым действиям. А нация - гораздо более осмысленное и высшее понятие, чем они. Самое главное, чтобы люди совершали свои действия, руководствуясь здравым смыслом, учитывая

⁵ Салимов Б. Л., Файзиев С. Ф., Курамбаев Ж. (2022). ЕВРОПА ОЛИМПИАРИНИНГ АСАРЛАРИДА ИНСОН ВА ИЖТИМОЙИ МУНОСАБАТЛАРНИНГ ЎЗАРО АЛОҚАДОРЛИГИНИНГ ТАҲЛИЛИ. Журнал комплексного образования и исследований , 1 (6), 44–50.

интересы каждого, во имя будущего государства и общества⁶. Нация состоит из единства людей, различных наций и народов, к которым они принадлежат, или из их союза, как говорил Аврелий Августин. Это тоже очень важная фраза.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Идеи, высказанные Аврелием Августином выше, в частности выражение «ограниченные действия в обществе», соответствуют понятиям демократического государства и гражданского общества, которые определяют сущность современных общественных отношений. Мы знаем, что демократия — это свобода в рамках закона. Гражданское общество – это также сознательное следование граждан установленным порядкам в обществе. Если мы посмотрим на это в этом смысле, Аврелий Августин также хотел подчеркнуть, что люди, живущие в обществе, должны следовать законам и правилам, установленным государством, когда они говорят, что их действия ограничены. Аврелий Августин подходит к проблеме нации, которая движет общественными отношениями, уникальным образом. Прежде всего он понимает под народом не группу людей, состоящую из невежественной толпы, а союз умных людей, могущих ответить за свои поступки. Он понимает, что государство должно служить не только узкому

⁶ Бахриддин Лутфуллаевич Салимов, Одилбек Дониёр Ўгли Бозорбоев, Хусниддин Равшанбек Раджапбаев (2022). ЖАМИЯТДА ИЖТИМОИЙ БАРҚАРОРЛИКНИ ТАЪМИНЛАШГА ОИД ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАР. Academic research in educational sciences, 3 (11), 286-291.

кругу чиновников и собственников, а должно служить всему народу страны. Государство, как и его современные коллеги, является не только принудительно-насильственным аппаратом, но и структурой, воплощающей желания всех граждан, проживающих на его территории, учитывающей их интересы и защищающей их. Аллома, продолживший свое мнение на эту тему, приходит к выводу, что «государство есть общее дело или оно выражает общую волю и коллективные интересы всего народа».

ЛИТЕРАТУРА

1. Бахриддин Лутфуллаевич Салимов, Одилбек Дониёр Ўғли Бозорбоев, Хусниддин Равшанбек Раджапбаев (2022). ЖАМИЯТДА ИЖТИМОЙ БАРҚАРОРЛИКНИ ТАЪМИНЛАШГА ОИД ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАР. Academic research in educational sciences, 3 (11), 286-291.
2. Салимов Б. Л., Файзиев С. Ф., Қурамбаев Ж. (2022). ЕВРОПА ОЛИМЛАРИНИНГ АСАРЛАРИДА ИНСОН ВА ИЖТИМОЙ МУНОСАБАТЛАРНИНГ ЎЗARO АЛОҚАДОРЛИГИНИНГ ТАҲЛИЛИ. Журнал комплексного образования и исследований , 1 (6), 44–50.